

XORIJIY O‘ZLASHMALARNING BUGUNGI KUN TADQIQOTLARIDAGI O‘RGANILISHI

Rustamov Mirjalol Azamat o‘g‘li

SamDUKF, O‘zbek tili va gumanitar fanlar kafedrası o‘qituvchisi

mirjalolrustamov9696@gmail.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy tillardan o‘zlashgan so‘zlarning bugungi kun tadqiqotlarida o‘rganilishi va ijtimoiy doirada (umumiste’molda)qo‘llanilish ahamiyati tahlil etiladi va bir guruh olimlarning ushbu soha bo‘yicha olib borgan izlanishlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: o‘zlashma so‘zlar, ikkilamchi o‘zlashtirish terminalari, semantik kalka terminlar, o‘zlashtirilgan leksika, polisemantik pog‘ona.

Dunyo tillari lug‘aviy tizimida jamiyatda yuz bergan so‘nggi yillardagi iqtisodiy, siyosiy, ma‘naviy, texnik-texnologik taraqqiyot natijalari, davlatlarning turli sohalardagi hamkorlik aloqalari, tezkor axborot almashinuvining yo‘lga qo‘yilishi va tillarning o‘zaro aloqasi o‘laroq ko‘plab yangi s‘ozlar hosil qilindi, o‘zga tillardan so‘z o‘zlashtirish jarayoni sezilarli darajada kuchaydi. Bu holat xorijiy ozlashmalar tadqiqi masalasini o‘rganishga qaratilgan lingvistik tadqiqotlarning yuzaga kelishiga turtki berdi, yangi izlanishlar uchun yo‘l ochdi, hal etilishi lozim bo‘lgan dolzarb muammolarni belgilab berdi. Ayniqsa, mustaqillikdan keyingi yillarda yurtimizda deyarli barcha sohalarning keskin sur‘atlarda rivojlanishi va buning natijasida tilimiz lug‘at tarkibiga ko‘plab yangi til birliklarining kirib kelishi mazkur birliklarning leksik-semantik, struktur-derivatsion xususiyatlari, adabiy til me‘yorlariga qay darajada mosligi, inson omili bilan bog‘liq holda boshqa nutq uslublarida qo‘llanilish xususiyatlari kabi masalalarni ilmiy tadqiq etish zaruratini yuzaga keltirdi.

Zero, muhtaram Prezidentimiz qayd etganlaridek, “ayni paytda dunyoda ilm-fan va texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib, mamlakatimizning xalqaro hamkorlik

aloqalari tobora kengaymoqda. Natijada hayotimizga chetdan ko‘plab yangi tushuncha, so‘z va iboralar kirib kelmoqda. Globallashuv sharoitida milliy tilimizning sofliğini saqlash, uning lug‘at boyligini oshirish, turli sohalarda zamonaviy atamalarning o‘zbekcha muqobilini yaratish, ularning bir xil qo‘llanishini ta‘minlash dolzarb vazifa bo‘lib turibdi”⁹.

Tilshunosligimizda xorijiy o‘zlashmalarni ham har tomonlama chuqur ilmiy asosda o‘rganish muhim ahamiyatga ega.

O‘zlashmalarga lingvistik lug‘atda quyidagicha ta‘rif beriladi. O‘zlashmalar – chet tili elementlari (so‘z, morfema, sintaktik qurilma va b.) ning bir tilning boshqa bir til bilan kontaktga kirishish natijasida olib kirilishi, shuningdek, mazkur elementlarning o‘tish jarayonining o‘zidir¹⁰.

Tilshunoslikda o‘zlashmalar mavzusi bo‘yicha bir qator tadqiqot ishlari olib borilgan. Mazkur mavzuga oid tadqiqotlarni o‘rganish jarayonida ushbu tushunchaga bo‘lgan qarashlar xilma-xilligi va qarama-qarshiligini ko‘rishimiz mumkin. Shu bilan birga, leksik o‘zlashmalar borasidagi fikrlar ham ikki tarmoqqa bo‘linganligiga guvoh bo‘lamiz. N.N.Amosova, L.Blumfeld, L.P.Krisin, A.P.Mayorov kabi bir guruh olimlar o‘zlashayotgan tilga chet tili elementlarining kirib kelishiga tilning ichki tizimi aspektlari doirasida yondashgan bo‘lsa, V.M.Aristova, U.Vaynrayx, E.Xaugen kabi boshqa bir guruh olimlar esa o‘zlashmalarni ikkitillilik, tillararo va tizimlararo o‘zaro ta‘siri sharoitida vujudga keladi¹¹, deb hisoblashadi.

M.Zokirov fikricha, o‘zlashmalar paydo bo‘lishi va shakllanishi uchun tillar, albatta, o‘zaro kontaktga kirishishi lozim. Shuningdek, o‘zlashmalar jamiyat va tildan ajralgan holda sodir bo‘lmaydi. Sababi har qaysi til tizimi doimiy o‘zgarishlarga yuz tutadi¹². Tillarning o‘zaro ta‘siri esa aniq bir sabablarni taqozo etadi.

Boduen de Kurtene o‘zlashmalarning lingvistik va nolingvistik sabablarini ko‘rsatib o‘tadi. O‘zlashmalarning barcha holatlari til bilan bog‘liq jarayonlar kabi

⁹Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ўзбек тилига давлат тилимақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи //Халқ сўзи, 2019 йил, 22 октябрь.

¹⁰ Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. -М.: Изд-во Сов. Энциклопедия, 1990. - 524 с.

¹¹ https://studref.com/320642/literatura/sootnoshenie_ponyatiy_zaimstvovanie_bilingvizm_interferentsiya

¹² Зокиров М.Т. Ўзбек-тожик билингвизми. Фарғона.2022.

tarix, geografiya, fiziologiya, psixologiya va hatto fizika, mexanika faktorlariga ham bog‘liq bo‘ladi¹³.

So‘z o‘zlashtirish murakkab kompleksni tashkil etadigan ekstralingvistik va lingvistik omillardan tarkib topgan jarayonni o‘zida namoyon etadi.^{14 1}

L.P.Krisin so‘z o‘zlashtirish omillari tasnifida lisoniy omillar sirasiga quyidagilarni kiritgan: yangi tushunchalarni tilda o‘z ifodasini topishi (faks, kompyuter, printer, skaner va h.k.); mazmunan o‘zaro yaqin, lekin bir-biridan farq qiluvchi tushunchalarni farqlashga bo‘lgan ehtiyoj (qulaylik – komfort, xizmat ko‘rsatish – servis, ma’lumot – informatsiya va sh.k.); so‘z o‘zlashtiruvchi tilda ko‘p ma’noli so‘zlarni ifodalash uchun bir atamani qo‘llashga intilish, so‘zning semantik strukturasi soddallashtirishga moyillik; tushunchalarni ixtisoslashtirishga bo‘lgan ehtiyoj (maqsadli so‘z o‘zlashtirish; masalan: boshqarish – menejment, chetga chiqarish – eksport, chetdan olib kirish – import va sh.k.); so‘z birikmalari orqali ifodalanoytgan tushunchani yaxlit so‘z bilan atash tendensiyasi (maxsus ta’lim olgan mergan, mohir otuvchi – snayper; avtoturistlarga mo‘ljallangan mehmonxona – motel; qisqa masofaga yugurish, suzish va sh.k. – sprint va h.k.); o‘zlashmalarning o‘z qatlam so‘zlariga nisbatan yuqori baholanishi (“moda”, lisoniy snobizm); tushuncha ifodasining kommunikativ dolzarbligi (agar o‘zlashtirilgan so‘z kommunikativ dolzarb tushunchani o‘zida namoyon etsa, u holda uning nutqdagi faol qo‘llanish chastotasi, hech bo‘lmaganda, ma’lum bir muddat yuqori bo‘ladi, biroq keyin o‘zining dolzarbligini yo‘qotib, sezilarli darajada pasayishi ham mumkin).¹⁵

Tilshunoslarning o‘zlashmalar borasidagi yuqoridagi fikrlari turlicha ekanligini ko‘rish mumkin. Biz ham M.Zokirovning fikrlariga qo‘shilgan holda, o‘zlashmalar asosan tillarning o‘zaro kontaktga kirishishi natijasida sodir bo‘lishini yoqlaymiz. Bilamizki, dunyodagi birorta ham tilni sof til deya olmaymiz.

¹³ Бодуэн де Куртене И. А. О смешанном характере всех языков / И. А. Бодуэн де Куртене // Избранные труды по общему языкознанию. - М.: Изд-во АН СССР, 1963.-Т.2.-С. 140-142.

¹⁴ Сирожиддинов Ш. Сўз ўзлаштириш омиллари хусусида // Ўзбек тили ва адабиёти, 2017. – № 4. – Б.84. Qarang.Krisin Л.П. Русское слово, своё и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. – Москва: Языки славянской культуры, 2004. – С.26.

¹⁵ Сирожиддинов Ш. Ўша асар, 84-б. Qarang. Крысин Л.П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык в школе, 1994. – №6. – С.60.

N.Iskanova “Mustaqillik yillarida global ilmiy-texnik progress, ommaviy axborot muloqotining rivojlanishi, internet tarmoqlarining kashf etilishi, jamiyat hayoti sur’atining o’sishi bilan bog’liq holda tilimizga kirib kelgan o’zlashmalar gazeta materiallari asosida tahlilga tortilmagan”¹⁶ligini alohida ta’kidlab, ushbu davrda o’zbek tiliga kirib kelgan o’zlashmalarining tarkibiy-mazmuniy tuzilishi, qo’llanish sohasi va yasalish xususiyatlarini ochib berish, tarjima muammolarini bartaraf qilishga doir tajribalarga tayanib tadqiqot olib boradi.

Olima o’z tadqiqotida lisoniy o’zlashmalarining ba’zi nazariy masalalari, xususan, ularning turli tillarda paydo bo’lish sabablari to’g’risidagi taniqli tilshunoslarning qarashlari atroflicha o’rganib, ularni davr, manba-til, o’zlashma aspekti, qo’llanish va assimilyatsiya darajasi bo’yicha tasniflaydi. Tadqiqot obyekti bo’lgan xorijiy o’zlashmalarining ham universal (genetik, xronologik, tematik), ham maxsus (nominatsiya jihatidan, motivlashganlikning mavjudligi/ mavjud emasligi, o’zlashtirishning shakli bo’yicha) belgilar (mezonlar) bo’yicha alohida tasnif qiladi. Yashirin o’zlashtirishning har xil shakllarini anglatuvchi ikkilamchi o’zlashtirish va semantik kalka terminlarini farqlashga urinadi.

Tilshunoslik fani rivojlanishining turli bosqichlarida tilning lug‘at tarkibi va o’zlashtirilgan leksikani tasniflashga urinishlar turli tillar, xususan, o’zbek tili materialida ham amalga oshirilgan¹².

O.Shukurov o’z tadqiqot ishida keyingi davrda paydo bo’lgan o’zlashmalarining semantik o’zgarishlarga uchrayotgani haqida yozadi. Tilimizga keyingi davrda o’zlashgan kolumnist, sammit, xaki, tyutor kabi xorijiy o’zlashmalarining manba tildagi ma’nosi toraygan bo’lsa, xaker leksemasining ifoda semasi bo’rtgan, lug‘atdagi hosila ma’no sifatidagi ikkinchi ma’no bosh ma’no darajasida shakllangan¹⁷ligini ta’kidlaydi. Mustaqillik davri xorijiy o’zlashmalarining ma’noviy taraqqiyoti bir xil kechmayotganligi, ular o’z imkoniyatlaridan kelib chiqib, semantik evolyutsiyaning turli daraja va bosqichlarda shakllanib borayotganligini yoritarkan,

¹⁶ N.Iskanova “Mustaqillik yillarida o’zbek tiliga kirib kelgan xorijiy so’zlarning tarkibiy-mazmuniy tahlili” (“Xalq so’zi” gazetasi materiallari asosida), Samarqand, 2021.

¹⁷ Shukurov O. O’zbek tili zamonaviy o’zlashmalarining evolyutsiyasi, transformatsiyasi, va leksikografik talqini masalalari (Mustaqillik davri), –Qarshi,2022.–B.21.

ayrimlari allaqachon ko‘p ma‘noli so‘z sifatida o‘z tasdig‘ini topgan bo‘lsa, ba‘zilari esa kishilik ongida yangi tushuncha hosil qilib, semantik qayta shakllanish arafasida, aniqrog‘i, monosemantik bosqichdan polisemantik pog‘onaga tomon harakatlanayotgan birliklar ekanligini quyidagi misollar bilan izohlaydi: prezentatsiya, fayl, peyjer, peyjing kabi so‘zlar monosemantik, aut, diskont, kolorit, oval, repetitor, xaker, xaki, xoll kabi o‘zlashmalar esa polisemantik xususiyatga ega. Nutqda faol bo‘lgan videorolik, dron, bestseller, bukmeyker kabi ko‘plab o‘zlashma so‘zlar uchraydiki, ularning izohli lug‘atlardan joy olishi, semantik jihatdan munosib tavsiflash dolzarb bo‘lib turibdi¹⁸.

Xalqlar o‘rtasida turli aloqalar tarixan mavjud bo‘lib, ular mazkur xalqlar tillarida ham albatta o‘z aksini topadi. Shuning uchun muayyan bir davrga xos bo‘lgan til aloqalarining eng nozik jihatlarini kuzatish, tavsiflash, u yoki bu tildagi hodisalarning boshqacha tus olishi sabablari haqida to‘g‘ri hukm chiqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Tillarning o‘zaro ta‘siri muammolari jahon tilshunosligida nazariy-amaliy jihatdan ancha mukammal o‘rganilgan, ammo mazkur masala o‘zbek tilshunosligida u qadar puxta o‘rganilmagan.

O‘zlashmalar jamiyat va tildan ajralgan holda sodir bo‘lmaydi. Sababi har qaysi til tizimi o‘zgarishlarga yuz tutadi. O‘zlashmalar jamiyat va tildan ajralgan holda sodir bo‘lmaydi. Sababi har qaysi til tizimi o‘zgarishlarga yuz tutadi.

O‘zlashma so‘zlardan foydalanish turli madaniyatlarning o‘zaro ta‘sirini, yana ham aniqrog‘i, madaniyatlararo kommunikatsiyada namoyon bo‘ladi. Bu esa ijtimoiy madaniyat kompetensiyasini lingvistik kompetensiya bilan bir qatorda shakllanishi uchun zamin yaratadi.

Tilimizning lug‘at tarkibi hozirgi kungacha til taraqqiyoti natijasida uzluksiz o‘z ichki imkoniyatlari asosida so‘z yasash, qarindosh bo‘lmagan tillardan so‘z o‘zlashtirish, eskirgan so‘zlar (tarixiy va arxaik so‘zlar) ning chiqib ketishi kabi ma‘lum bir o‘zgarishlar hisobiga tarixiy taraqqiyot bosqichlarini bosib o‘tmoqda. Til boyligimizning taraqqiyoti jamiyat taraqqiyoti bilan chambarchas bog‘liqdir. Turli

¹⁸ O‘sha manba.–B21.

xalqlarning o‘zaro madaniy, siyosiy, iqtisodiy, sport, fan-texnika aloqalari tillarning omuxtalashish holatini vujudga keltiradi.

Ona tilimizning leksik qatlami taraqqiyotini ham jamiyatdagi rivojlanishlarni hisobga olgan holda ma’lum bir davr bosqichlari asosida o‘rganish mumkin. O‘zbek tilimiz juda qadimdan O‘rta Osiyo hududida bir necha asr mobaynida fors-tojik tili bilan bir qatorda iste’molda bo‘ldi. Ko‘p yillik muloqot natijasida til omuxtalashishi sezilarli darajada har ikki til lug‘aviy qatlamiga ham o‘z ta’sirini o‘tkazdi. Lug‘at sostavimizga zamonaviy tushunchalarni o‘zida aks ettirgan yangi- yangi lisoniy birliklar kirib keldi. Bunday til birliklari dastlab mavhum, keyinchalik esa deyarli barchasi o‘z so‘zlarimiz kabi tilimizga moslashib, o‘rinlashib bordi. Chunki o‘zlashma so‘zlarning tilda ko‘p asrlik nutq jarayoni va til tizimidagi sinonimik, omonimik, polisemantik, graduonimik, giponimik, bir so‘zning faollashuvi ikkinchi so‘zni nafaol tarzda qo‘llanish jarayoni kabi munosabatlar hisobiga barqaror o‘rinlashib qolgan deb bemaol aytishimiz mumkin.

O‘zbek tili lug‘at tarkibi taraqqiyotining rivojlangan bosqichi mustaqillik davri bilan uzviy bog‘liqdir. Jamiyatimizning barcha sohasida boshlangan tub islohotlar, xalqaro madaniy, siyosiy, iqtisodiy va bir qator aloqalar ma’lum til o‘zgarishlariga, tilimiz taraqqiyotiga keng yo‘l ochdi. Eng asosiysi shundaki, bu davrga kelib, turli tillarga oid soha so‘zlari kirib kelishi kuchaydi. Dunyo tillarini o‘rganish bilan birga ularning milliy-madaniy an‘analari, urf-odatlarini, milliy qarashlariga muvofiq tushuncha va so‘zlarning ko‘plab kirib kelishi ona tilimiz lug‘at boyligini yanada oshirdi.

Barchamizga birdek ayonki, XXI asr jahon hamjamiyati tomonidan ulkan o‘zgarishlar, texnik taraqqiyot, axborotlashtirish asri sifatida tarix zarvaraqlariga muhrlanishi muqarrardir. Qisqa muddat ichida ijtimoiy hayotimizda yuz berayotgan yangiliklarning dunyo bo‘ylab ommalashishi, jamiyatdagi shunday yangiliklarga bo‘lgan ehtiyoj har bir til leksik tarkibining ma’lum bir jihatdan o‘zgarishiga sabab bo‘lmoqda. Ayni paytda tilimizga xorijiy o‘zlashmalarning kirib kelishi, ularni omma tomonidan iste’molda bo‘lishi tilimiz lug‘atlarida aks etishini kutayotgani yo‘q. Zamonaviy fan-texnika sohasidagi xalqaro bog‘liqlik va yaqinlik lug‘at boyligimizda

ko‘plab shunday tushunchalarni tilimizdagi mavjud so‘zlarimiz bilan ifodalashga o‘rin qoldirmayapti. Bugungi kunda oddiy so‘zlashuv jarayonida ham tez-tez qo‘llayotgan ayrim xorijiy o‘zlashma so‘zlar (flesh, koka-kola) ning ma‘nolari lug‘atlarda ham qayd etilmagan. Zamonaviy texnika bilan bog‘liq so‘zlar dunyo bo‘ylab baynalmilal soha so‘zlari darajasiga ko‘tarilmoqda.

Yurtimiz mustaqillikka erishgandan so‘ng o‘zbek tili leksikasi ham shunday so‘zlar hisobiga kengaydi va taraqqiy etdi.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida o‘zlashma so‘zlarning qaysi tildan o‘zlashganligi alohida shartli qisqartmalar asosida ko‘rsatilar ekan, ularning o‘z tilidagi lug‘aviy ma‘nosi va tilimizga o‘zlashganidan keyingi monosemantik yoki polisemantik xususiyati alohida ko‘rsatib berilgan. O‘zbek tilining izohli lug‘atida arab, fransuz, fors-tojik, golland, hind, ingliz, ispan, italyan, lotin, mo‘g‘ul, nemis, polyak, rus, xitoy, yunon, chex kabi 16 ta til so‘zlaridan misollar berilgan.

Turli xalqlar orasidagi o‘zaro madaniy, siyosiy, iqtisodiy hamkorlik til rivojlanish jarayoniga ham o‘z ta’sirlarini o‘tkazadi albatta.

Yurtimiz mustaqillikka erishdandan so‘ng tilimiz turli davlatlar bilan ijtimoiy, siyosiy, ma‘naviy-madaniy, iqtisodiy, sport va boshqa soha hamkorligi natijasida mavjud tillarning so‘zlari hisobiga kengayayotganini ta’kidlash o‘rinli.

Bugungi kunda ilm-fan va texnik taraqqiyot natijasida tilimiz lug‘at boyligi miqdori, xususan, inglizcha va boshqa til so‘zlari hisobiga ham boyib borayotgani ma‘lum. Masalan, brifing so‘zi inglizcha briefing (brief – qisqa) bo‘lib, yangi o‘zlashma so‘z bo‘lmagani uchun nashr etilgan lug‘atlarning ko‘pchiligida uchramaydi.

Tillarning o‘zaro ta’siri muammolari jahon tilshunosligida nazariy-amaliy jihatdan puxta o‘rganilgan bo‘lishiga qaramasdan, o‘zbek tilshunosligida xorijiy o‘zlashmalar hali bir qancha yangi-yangi tadqiqotlar yaratishga manba bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ўзбек тилига давлат тилимақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган

тантанили маросимдаги нутки //Халқ сўзи, 2019 йил, 22 октябрь.

2. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. -М.: Изд-во Сов. Энциклопедия, 1990. - 524 с.

3. https://studref.com/320642/literatura/sootnoshenie_ponyatij_zaimstvovaniye_bilingvizm_interferentsiya.

4. Зокиров М.Т. Ўзбек-тожик билингвизми. Фарғона.2022.

5. Бодуэн де Куртене И. А. О смешанном характере всех языков / И. А. Бодуэн де Куртене // Избранные труды по общему языкознанию. - М.: Изд-во АН СССР, 1963.-Т.2.-С. 140-142.

6. Сирождидинов Ш. Сўз ўзлаштириш омиллари хусусида // Ўзбек тили ва адабиёти, 2017. – № 4. – Б.84. Qarang.Крысин Л.П. Русское слово, своё и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. – Москва: Языки славянской культуры, 2004. – С.26.

7. N.Iskanona “Mustaqillik yillarida o‘zbek tiliga kirib kelgan xorijiy so‘zlarning tarkibiy-mazmuniy tahlili” (“Xalq so‘zi” gazetasi materiallari asosida), Samarqand, 2021.

8. Shukurov O. O‘zbek tili zamonaviy o‘zlashmalarining evolyutsiyasi, transformatsiyasi, va leksikografik talqini masalalari (Mustaqillik davri), – Qarshi,2022.–B.21.